

INDAGAÇÕES DOS BASTIDORES DA PROFISSÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE SOBRE AS MOTIVAÇÕES, ANSEIOS E A EVASÃO DO SER PROFESSOR

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 02/07/2024](#)

INQUIRIES INTO THE INNER WORKINGS OF THE TEACHING PROFESSION:
AN ANALYSIS OF MOTIVATIONS, ASPIRATIONS, AND THE ATTRITION IN
BEING A TEACHER

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12625419

Cristiane Santi Chaves Rodrigues¹

André Luis de Oliveira²

Resumo

No campo da educação, a crise na formação de professores no Brasil vem se agravando devido à baixa procura pelos cursos de licenciatura, a alta desistência nos primeiros anos de carreira, aposentadorias iminentes e a pouca atratividade da profissão devido ao baixo reconhecimento social e à remuneração insuficiente. Esse cenário representa uma ameaça significativa à qualidade da educação futura, tornando crucial discutir e encontrar soluções para reverter essa tendência, promovendo a permanência e o engajamento dos estudantes nos cursos de licenciatura. As identidades docentes, construídas através de dimensões pessoais e

sociais, são influenciadas pelas condições de trabalho e pelos desafios institucionais. Esta pesquisa buscou compreender as motivações, anseios e desafios da carreira docente em publicações da área de ensino de Ciências. Para tanto, realizamos uma revisão bibliográfica do tipo estado do conhecimento, propondo a reflexão e reestruturação para melhorias da formação inicial, da formação continuada, das políticas públicas educacionais e das políticas de permanência, para então fortalecer a educação no Brasil.

Palavras-chave: Identidades Docentes. Profissional Docente. Profissão Professor. Evasão das Licenciaturas. Formação de Professores.

Abstract

In recent times, events of great impact have highlighted the importance of scientific research in all fields of knowledge. In the field of education, the crisis in teacher training in Brazil has been worsening due to the low enrollment in teaching degree programs, high dropout rates in the early years of the career, imminent retirements, and the low attractiveness of the profession due to insufficient social recognition and inadequate remuneration. This scenario poses a significant threat to the quality of future education, making it crucial to discuss and find solutions to reverse this trend, promoting the retention and engagement of students in teaching degree programs. Teacher identity, constructed through personal and social dimensions, is influenced by working conditions and institutional challenges. This research aims to understand the motivations, aspirations, and challenges of the teaching career through a state-of-the-art literature review, proposing reflection and restructuring to improve initial training, continuous professional development, educational public policies, and retention policies, in order to strengthen education in Brazil.

keywords: Teaching Identities. Professional Teacher. Teaching Profession. Attrition in Teacher Education Programs. Teacher Education.

INTRODUÇÃO

Todos os acontecimentos que vivenciamos nos últimos tempos, dentre eles, alguns com proporções inimagináveis como a Pandemia de COVID-19, nos permitiram perceber que as pesquisas científicas em todas as áreas do conhecimento, são fundamentais. Na área de Ensino, esse panorama não pode ser diferente, já que muitos educadores desempenham seus papéis para promover a construção de personalidades críticas e atuantes na sociedade, propiciando a construção de conhecimentos, competências e valores em seus alunos.

Em uma era em que o acesso à informação tem sido cada vez mais facilitado, acarretando na banalização sobre a construção de conhecimento e o sentido das informações acessadas, chegamos ao anúncio de uma crise em relação à formação de professores no Brasil.

Um estudo intitulado “Risco de apagão de professores no Brasil” realizado pelo Instituto SEMESP (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior) e MK Estatística, notícia e alarma a gravidade do declínio da formação de docentes que já vem acontecendo há anos no país. Essa pesquisa, produzida em conjunto pelas duas instituições, apresenta dados de matrículas realizadas nos cursos de licenciaturas por modalidade (Presencial e à Distância – EaD); por rede (Pública e Privada) e por região geográfica (Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul) no período de 2010 a 2020 e nos mostra uma taxa de crescimento anual, na totalidade de matrículas realizadas em cursos de licenciatura. Entretanto, a partir de 2016 ocorre uma inversão dessa crescente, na qual o ingresso nesses cursos na modalidade EaD passa a ser mais procurado em detrimento da modalidade presencial. O estudo destaca ainda que, matricular-se em um curso superior de licenciatura não garante a formação, pois a taxa de desistência é elevada, principalmente nos cursos EaD, chegando a uma evasão de aproximadamente 30% (Instituto SEMESP & MK Estatística, 2022).

Uma breve análise do Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2022 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), permite confirmar uma queda significativa entre o número de ingressantes nos cursos de licenciatura entre 2019 e 2021 em relação ao número de concluintes desses cursos: em 2019 o número de ingressantes em cursos de licenciatura foi de 731682, contra 254007 concluintes; em 2020 ingressaram 695790 estudantes e formaram-se 243279; no ano de 2021 diminuiu o número ingressos para 606529 e aumentou o número de concluintes (283561), quando comparado aos anos anteriores. Já em 2022, observa-se que o número de ingressantes em cursos de licenciatura aumentou para 789115 e o de concluintes voltou a diminuir para 257581. Esses dados nos mostram uma diminuição considerável no número de professores formados.

Outra publicação, realizada por Rubenigue Maciel, no site da Revista Educação em 6 de fevereiro de 2023, comenta os estudos realizados pelo Instituto SEMESP na mesma temática e assegura que, se não houver nenhuma mudança no cenário atual, é previsto um possível déficit de 235 mil professores até o ano de 2040.

Esse número equivale a 20% dos atuais 2,2 milhões de docentes da educação básica brasileira. A queda projetada se deve a motivos diversos: diminuição da procura dos jovens pelos cursos de licenciatura; alto índice de desistência da profissão nos primeiros anos de carreira; iminente aposentadoria de muitos educadores em atividade e baixa atratividade da docência, fruto do pouco reconhecimento social e da remuneração insuficiente (Maciel, 2023).

Essa situação representa uma ameaça considerável para a qualidade da educação em um futuro não muito distante. É evidente, que existem inúmeras dificuldades enfrentadas diariamente, e discutir a potencial falta de professores juntamente com suas causas soa, como mais do mesmo, em um ciclo de repetição de informações. Contudo, é importante reforçar que, toda vez que esse tema é abordado, ele se torna ainda mais preocupante e nos convida a refletir: O que podemos fazer para propor o debate e contribuir de forma positiva para mudanças significativas neste cenário?

Consideramos que o prelúdio para a formação de um futuro professor, que pode também, ser ou não um pesquisador, concebe-se em seu primeiro contato com a graduação escolhida e, assim, o incentivo da orientação na iniciação à docência ou científica, direcionando e dando assistência ao aluno é crucial. Para tanto, a expansão e a intensificação dos estímulos e investimentos na área, se fazem mais que necessários.

A construção de identidades de um sujeito se estabelece, segundo Magalhães (2004), por meio das dimensões pessoal e social individuais, abrangendo a vivência e a convivência em sociedade.

A identidade surge com a atualização do processo de identificação e envolve a noção de grupo, particularmente como grupo social. Podemos dizer assim que a construção da identidade faz parte da socialização do indivíduo e, desta forma, é um processo em que o indivíduo irá internalizando os símbolos e representações sociais. Dito de outra forma é a internalização da sociedade pelo indivíduo (Magalhães, 2004, p. 230).

Essa identificação acontece por meio das relações, na compreensão e no entendimento em comum e na diferenciação com os demais indivíduos. O processo que nos permite construir identidades, não é singular, constante e muito menos inerte. “Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas” (Hall, 2006, p. 13). Assim, também, se constrói identidades profissionais “por meio de sucessivas interações que acontecem entre o sujeito e o meio sociocultural no qual se insere” (Silva, 2009, p. 48).

A escolha da profissão de professor é uma decisão que muitos assumem, motivados por uma série de fatores pessoais e sociais, como a paixão pelo conhecimento, ensino e aprendizagem, influência de professores inspiradores, desejo de contribuir para a sociedade, estabilidade empregatícia garantida no setor público, realização pessoal e satisfação. Todavia, como já dito anteriormente, as dificuldades que a classe docente tem enfrentado, leva ao agravamento da evasão na formação de novos e futuros profissionais.

Diante disso, buscamos responder ao seguinte questionamento: Quais contribuições as pesquisas sobre a escolha profissional e identidades docentes apresentam para compreendermos o cenário de evasão das licenciaturas? Assim, defendemos que entender e analisar como tem se dado a escolha profissional docente, por meio de uma pesquisa do estado do conhecimento (EC), pode contribuir para a criação e articulação de estratégias e políticas públicas de permanência nos cursos de licenciatura, melhorando a qualidade da formação inicial e provocando um enriquecimento da formação continuada de docentes.

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo investigar e mapear os aspectos positivos da carreira docente, entendendo as motivações que levam os sujeitos a fazer escolha pela profissão professor; explorar as metas profissionais e aspirações para o crescimento e avanço da função e suas contribuições significativas para a educação no Brasil e; identificar os

aspectos negativos, entender e analisar os fatores que levam a insatisfação profissional buscando intervenções e o desenvolvimento de políticas de permanência, tanto nos cursos de licenciatura, quanto na própria carreira do campo educacional.

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DOCENTES: MOTIVAÇÕES, ANSEIOS E DESAFIOS

A investigação de como se dá a construção de identidades docentes, nos permite analisar e entender a dinâmica complexa do campo educacional e suas vertentes. O conceito de identidade é fundamental para que se possa vivenciar a profissão e tornar-se o que consideramos ser um bom profissional. Para Lawn (2001, p. 118) “a identidade é ‘produzida’ através de um discurso que simultaneamente explica e constrói o sistema. A identidade do professor simboliza o sistema e a nação que o criou”.

Garcia, Hypolito e Vieira (2005, p. 48) afirmam que “por identidade docente entendem-se as posições de sujeito que são atribuídas, por diferentes discursos e agentes sociais, aos professores e às professoras no exercício de suas funções em contextos laborais concretos”.

Em suma, pode-se definir identidades docentes como as formas de ser professor, não podendo distingui-las do eu profissional e pessoal. Ou seja, nos mais diversos contextos e relações em que vivemos, o eu pessoal exerce grande influência na construção do eu profissional (Silva; Ribeiro; Oliveira, 2016 p. 66).

Muitos acreditam que ser professor é uma vocação, um dom divino, é preciso ter amor pela profissão e, acabam por desconsiderar a formação e, por conseguinte, a validação dessa escolha como profissão. As vivências e o meio onde está inserido, podem vir a influenciar a escolha profissional em qualquer área e, conseqüentemente a escolha da profissão professor, propriamente dita.

Explorando um contexto histórico da formação de professores, podemos observar que ao longo do século XX, muitos dos professores atuantes eram do gênero feminino, e eram formados pelo magistério (Vianna, 2001) ou muitas vezes nem formação tinham, ingressavam como professores por condição de trabalho e acabavam por buscar uma profissionalização ou formação posterior, já atuantes como docentes das séries iniciais. Qualquer semelhança com a atualidade, acerca do notório saber, diretriz do Novo Ensino Médio, implementado em 2022 e que está passando por processos de consulta pública no momento, não é mera coincidência.

Diante da diversidade de profissionais e das dificuldades que vêm sendo apontadas nos processos de ensino e de aprendizagem dos educandos, dados revelam um aumento significativo na desmotivação mundial em seguir uma carreira docente.

No Brasil as representações sobre o que é ser professor estão cada vez mais insignificantes, o desinteresse pela profissão é motivado por uma série de fatores, como já dizia Moran (2007, p. 74).

O educador é especialista em conhecimento, em aprendizagem [...] espera-se que ao longo dos anos aprenda a ser um profissional equilibrado, experiente, evoluído [...]. Há momentos em que se sente perdido, desmotivado. [...] em alguns momentos, insignificante, impotente, um número que pode ser substituído por muitos colegas ansiosos por encontrar trabalho. Sabe que sua experiência é importante, mas também que a concorrência é grande e que há muita gente disposta a ensinar por salários menores.

Entretanto, há uma crescente criação de cursos de licenciatura na modalidade EaD, e em instituições privadas, conforme informamos anteriormente. Porém, a elevada oferta e possibilidades de graduação na área, pode levar ao errôneo conceito de que se trata de um curso simples e/ou com nível de dificuldade muito menor se comparado a outros, cursos estes que formarão professores, que posteriormente, tem a responsabilidade de formar todas as demais profissões.

Reconhecemos que as instituições formadoras de professores necessitam – tanto quanto seus alunos – ter um maior comprometimento com uma formação pedagógica significativa, eficiente, para que esses futuros profissionais desenvolvam habilidades e competências para a promoção da prática docente.

Estudos, porém, apontaram a precariedade dos processos de formação de professores e problemas relacionados aos currículos dos cursos, aos temas e conteúdos desenvolvidos nas disciplinas de formação geral e específica, as estratégias de ensino utilizadas pelos professores formadores, a falta de delineamento de um perfil desejável para essa formação, entre outros aspectos (Nascimento; Fernandes; Mendonça, 2010 p. 236).

Essas informações nos fazem refletir sobre o momento em que ocorre a escolha profissional, pois na maioria das vezes são jovens e adolescentes que precisam fazer isso, antes mesmo da conclusão do Ensino Médio. Embora a maior parte dos educandos escolha essa carreira motivados por questões pessoais e afetivas pelo ensino ou pelo desejo de contribuição para a sociedade, os desafios enfrentados pelos profissionais da educação são inúmeros e significativos.

Perscrutando as pesquisas anteriormente publicadas que abordam a temática da escolha profissional docente, do ser professor, suas motivações, anseios e desafios, buscamos com este ensaio, entender o fenômeno da (não) escolha pela profissão docente.

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: ESTADO DO CONHECIMENTO

A metodologia de pesquisa do estado do conhecimento, se fundamenta na revisão bibliográfica, a qual envolve coleta, análise e resumo de informações e dados relevantes sobre um determinado tópico, permitindo entender o que já foi anteriormente pesquisado e discutindo, propiciando ainda, encontrar novos horizontes e perspectivas sobre o mesmo assunto.

Segundo Morosini e Fernandes (2014, p. 102) um estado de conhecimento baseia-se na “identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo”. A pesquisa do estado de conhecimento ajuda a contextualizar e identificar lacunas no desenvolvimento de um novo trabalho da área, contribuindo para o avanço do debate proporcionando uma base sólida em pesquisas acadêmicas.

Dessa forma, para que novos pontos de reflexão sejam levantados e discutidos, concordamos com Kohls-Santos e Morosini, quando afirmam que

é necessário que o pesquisador se aproprie do conhecimento anterior, em outras palavras, o que vem sendo estudado por determinada área ou campo científico, para poder viabilizar e inovar na reinvenção de seu trabalho científico (Kohls-Santos; Morosini, 2021 p. 125).

Para compor nosso repertório nos pautamos nas etapas da pesquisa de estado do conhecimento organizadas por Kohls-Santos e Morosini (2014), que propõe identificar e selecionar, por meio de descritores – que são as palavras-chave usadas na busca das publicações –, os materiais que farão parte do *corpus* de análise, denominando essa etapa de Bibliografia Anotada; na sequência realizamos uma leitura flutuante dos resumos dos trabalhos previamente selecionados e o aprofundamento das pesquisas, a fim de elencar os que fizeram parte da análise e escrita do estado do conhecimento, etapa esta que é definida como Bibliografia Sistematizada; posteriormente reorganizamos o material selecionado, isto é, o *corpus* de análise, permitindo o agrupamento e reagrupamento destes nas categorias temáticas, promovendo a terceira etapa da pesquisa, a Bibliografia Categorizada; por fim, a partir da análise já realizada, organizamos e apresentamos as proposições presentes nas publicações e propostas emergentes da discussão dos resultados, findando por meio da quarta etapa de Bibliografia Propositiva para os autores supracitados.

Cada uma dessas etapas foi rigorosamente realizada com o objetivo de conhecer e relatar a produção científica acerca da construção de identidades docentes, por meio das motivações, perspectivas e anseios na escolha da profissão professor, subsidiando e contribuindo com a fundamentação teórica de uma tese de doutorado em construção.

A pesquisa foi desenvolvida no contexto inicial de escolha de um repositório de publicações. O Quadro 1 reúne os repositórios usados junto com todos os descritores que fizeram parte da primeira etapa da pesquisa, a Bibliografia Anotada.

Quadro 1 – Repositórios de Publicações e Descritores de Busca

Repositórios	Descritores
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Periódicos CAPES) - vínculo com a Plataforma Sucupira	motivação docente
	motivação professor
	motivação profissional
	motivação profissional professor
	afeição docente
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)	identidade docente
	identidade profissional
	identidade profissional professor
	trabalho docente
	profissão docente
Portal Scientific Electronic Library Online (SciELO)	profissão professor
	escolha profissional docente
	escolha profissional professor
	escolha profissão professor
	ser docente
	ser professor
	sentimento professor

Fonte: Autoria própria (2023).

Os descritores foram usados repetidamente nos três repositórios de publicações elencados, diante dos resultados obtidos com esses descritores, optamos por escolher aqueles que mais apresentaram trabalhos publicados.

As buscas foram realizadas colocando no campo de pesquisa os descritores entre aspas, na expectativa de aparecerem apenas os trabalhos, dentre teses, dissertações e artigos, que tivessem feito uso dos termos, exatamente na ordem como estavam escritos. Diante do número de trabalhos obtidos (Quadro 2), acreditamos que nem todas as averiguações tiveram resultados fieis aos termos usados como descritores, essa ocorrência reforça a necessidade de seguir sistematicamente as etapas da pesquisa do estado do conhecimento.

Quadro 2 – Descritores de Busca e quantidade de publicações relacionadas

Descritores	CAPES	BDTD	SciELO
identidade docente	428	187	48
identidade profissional	425	1184	248
trabalho docente	2803	3498	426
profissão docente	842	946	88
ser docente	77	7005	885
ser professor	389	16717	701

Fonte: Autoria própria (2023).

Assim, diante da quantidade elevada de trabalhos encontrados e para que fosse possível construir o *corpus* da pesquisa, optamos por combinar os termos descritores, realizando uma nova etapa de investigações nos repositórios, promovendo um refinamento da Bibliografia Sistemática. Mostramos os resultados obtidos por meio das combinações dos descritores, no Quadro 3.

Quadro 3 – Descritores Combinados e quantidade de publicações resultante para cada repositório

Busca	Combinação dos Descritores	CAPES	Combinação dos Descritores	BDTD	Combinação dos Descritores	SciELO
1	todos os descritores	0	todos os descritores	2	todos os descritores	0
2	trabalho docente + profissão docente + identidade docente + identidade profissional + ser professor	0	ser professor + ser docente + trabalho docente + identidade profissional + profissão docente	16	ser docente + ser professor + trabalho docente + identidade profissional + profissão docente	0
3	trabalho docente + profissão docente + identidade docente + identidade profissional	2	ser professor + ser docente + trabalho docente + identidade profissional	125	ser docente + ser professor + trabalho docente + identidade profissional	0
4	trabalho docente + profissão docente + identidade docente	6	ser professor + ser docente + trabalho docente	3129	ser docente + ser professor + trabalho docente	0
5	trabalho docente + profissão docente	163	ser professor + ser docente	13924	ser docente + ser professor	5

Fonte: Autoria própria (2023).

Nesta segunda etapa de consulta, esmiuçamos os resultados das buscas, colocando no campo de pesquisa – entre aspas – a soma dos descritores que mais apresentaram trabalhos publicados na primeira etapa, em cada respectivo repositório, conforme mostrado, anteriormente, no Quadro 2.

Passamos então, após a busca combinada e seleção, para segunda etapa da pesquisa, na qual foram realizadas as leituras flutuantes dos resumos dos trabalhos publicados, a fim de identificarmos a aproximação da combinação dos descritores com a temática pretendida.

Com as leituras realizadas, chegamos a estrutura do *corpus* de análise que será apresentado no próximo item. Os trabalhos foram identificados por siglas, de acordo com a sua natureza, como segue: A – Artigos; D – Dissertações e T – Teses. Desenvolvendo então, a terceira etapa, reorganizamos e agrupamos os trabalhos definidos conforme os temas. A

categorização dos conteúdos das publicações seguiu os pressupostos da Análise Categorial de Minayo *et al.* (2012). Segundo os autores, são criadas categorias para os conteúdos que abrangem características ou aspectos em comum, visando agrupar as mesmas ideias em uma única classificação.

As categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo, na fase exploratória da pesquisa, ou a partir da coleta de dados. Aquelas estabelecidas antes são conceitos mais gerais e mais abstratos. Esse tipo requer uma fundamentação teórica sólida por parte do pesquisador. Já as que são formuladas a partir da coleta de dados são mais específicas e concretas (Minayo et al. 2012, p. 70).

Por fim, após todo o processo de triagem dos trabalhos, foi realizado um fichamento, provocando uma varredura com a identificação de unidades textuais e conceituais que atendessem as categorias pré-definidas, denominadas Unidades de Contexto (UC) e posteriormente, por meio da análise, emergiram as Unidades de Registro (UR), submetidas a interpretação em conformidade com os referenciais teóricos da área.

O QUE AS PESQUISAS NOS MOSTRAM SOBRE OS BASTIDORES DA ESCOLHA E PERMANÊNCIA NA PROFISSÃO DOCENTE?

Para o refinamento e construção do *corpus* de análise, escolhemos realizar as leituras flutuantes dos trabalhos resultantes da busca nº 3 na BDTD com 125 publicações, e a busca de nº 5 para os repositórios CAPES e Scielo, com 163 e 5 trabalhos publicados, respectivamente.

O resultado dessa sistematização está contido no Quadro 4, no qual podemos observar as publicações que compuseram a etapa de análise deste trabalho. O critério de exclusão das publicações para análise se deu em não identificarmos aprofundamento com o tema, estreitando a discussão que gostaríamos de promover aqui.

Quadro 4 – Publicações selecionadas

Repositórios	Artigos	Dissertações	Teses
CAPES	30	0	0
BDTD	0	6	2
Scielo	3	0	0

Fonte: Autoria própria (2023).

Com o objetivo de investigar os aspectos positivos e negativos da carreira docente, realizamos a análise de 30 artigos selecionados no repositório CAPES; 6 dissertações e 2 teses indicadas no repositório BDTD e ainda, 3 artigos indicados na Scielo. Os resultados obtidos por meio da análise de conteúdo, foram mapeados inicialmente em quatro Unidades de Contexto (UC), conforme segue: UC1 – Contexto Histórico e Social; UC2 – Contexto Institucional; UC3 – Contexto Individual e UC4 – Contexto Político, constituindo-se a terceira etapa da pesquisa, a da Bibliografia Categorizada.

Posteriormente, das leituras aprofundadas, análise e interpretação submergiram as Unidades de Registros (UR), que promoveram a última etapa, denominada Bibliografia Propositiva. Sintetizamos quadros que pudessem organizar os dados, deixando-os ainda mais claros e evidentes.

O Quadro 5 apresenta os fragmentos textuais selecionados com suas respectivas UR's, dentro da UC1 – Contexto Histórico e Social. A partir daqui nos referimos aos trabalhos que compõem o *corpus* da pesquisa, por meio de siglas, da seguinte maneira: AC – Artigo CAPES; AS – Artigo Scielo; DB – Dissertação BDTD e TB – Tese BDTD.

Ao observarmos o Quadro 5, podemos compreender a relação do contexto histórico e social que perpassa os trabalhos analisados no

questo condições de trabalho da prática docente, uma discussão que a cada dia se mantém, sem o mínimo de esgotamento. Os fragmentos textuais selecionados reforçam essa perspectiva, quando destacam as condições quase inviáveis que muitos docentes trabalham, o aumento cada vez maior do número de alunos por turma, além das influências engessadoras, dos diferentes níveis de gestão.

Quadro 5 – UC1 Contexto Histórico e Social da Profissão Docente

UC1 – Contexto Histórico e Social	
Unidades de Registro	Fragmentos Selecionados
UR1.1 Condições de trabalho	<p>“...contribui para pensar dimensões formativas das diversas realidades e condições do trabalho do professor na contemporaneidade.” AC1</p> <p>“Em relação às condições de trabalho, tem havido aumento do número de alunos em sala de aula...” AC2</p> <p>“...para minimizar esses desafios, como a redefinição das atividades dos estágios supervisionados; a unificação de ações de mediação entre teoria e prática.” AC6</p> <p>“...os docentes desenvolvem suas atividades em condições de trabalho quase inviáveis.” AC9</p> <p>“...desenvolvendo ações concretas de melhoras das condições de trabalho...” AC23</p>

	<p>“...não ser possível alcançar mudanças na educação ignorando como os professores pensam, como atuam, como representam seu trabalho e como as condições desse trabalho...” AC26</p> <p>“...os professores sofrem influência não somente dos gestores das escolas, mas também dos gestores públicos...” DB1</p> <p>“ A história aponta que já no século XIX, esta profissão enfrentava reivindicações de melhores condições de trabalho e salário.” DB3</p> <p>“...demonstra ter maior relação com situações desagradáveis do dia-a-dia docente ou das condições de trabalho...” DB5</p> <p>“...caracterizar o professor como classe trabalhadora, que sofre em suas condições de trabalho, que não se difere dos outros trabalhadores...” TB1</p>
UR1.2 Ser professor/docente	<p>“...um cenário de ampliação do campo de trabalho docente com demandas específicas para o ser professor, a prática de ensino e a realidade da docência...” AC1</p> <p>“...apontam que a docência vem sendo representada como uma profissão marcada por vários dilemas cotidianos, tais como desvalorização social, múltiplas funções e precariedade das condições de trabalho.” AC9</p> <p>“...ao falarem a partir de si: a escolha pela profissão, o prazer em ser professora, os aspectos subjetivos...” AC15</p> <p>“...toda a gente ache que pode ser professor...” AC16</p> <p>“Ser docente é poder ser artista, se permitir a criar e experimentar...” AC19</p> <p>“...o ser professor como uma profissão marcada por vários desafios, principalmente, as más condições de trabalho, baixos salários e desvalorização social.” AC24</p> <p>“...quem escolheu ser professora tende a sentir-se mais realizada, mesmo diante dos mesmos desafios enfrentados por todos, por conseguinte quem não queria ser professora se sente menos realizada na profissão que exerce.” AC27</p> <p>“...o trabalho docente um trabalho interativo, de entrega e envolvimento...” AS1</p> <p>“... ser professor envolve conhecer...” DB1</p> <p>“...se decidir por ser professor hoje em dia é difícil, e o fizeram em decorrência do destino, de situações que os encaminharam para a docência, driblando olhares de menos valia, se reconhecendo aos poucos como professores.” DB5</p> <p>“...ser professor era a manifestação de uma vocação ou missão...” TB1</p>
UR1.3 Comparativo histórico e social	<p>“...concepções são construídas tendo como referência os modos como a educação tem sido historicamente concebida...” AC10</p> <p>“Com a feminização e feminilização do magistério, parece que o afeto pode dar conta de todos os atributos necessários ao bom professor.” AC12</p> <p>“...consenso a centralidade da profissão docente na política educacional e a urgência da valorização, mas também contém nuances de como olhar para a profissão neste momento de organização da sociedade contemporânea.” AC13</p> <p>“...compreender a história dos trabalhadores da educação como um movimento resultante desta ambiguidade, de luta pela obtenção de um status profissional, mas usufruindo-se da condição de servidores públicos.” AC14</p>

	<p>“...modelo de iniciação profissional na docência que coloca os professores iniciantes em condições e situações que prejudicam seu desenvolvimento profissional.” AC21</p> <p>“...as mudanças sofridas no período da década de 1980, e a seguir, que impactaram diretamente as condições de trabalho.” AC21</p> <p>“...a profissão docente foi entendida como uma “vocação”, uma missão que deveria ser mais importante do que a própria compensação financeira e influencia o docente a pensar que é um “dom” pessoal, que ele nasceu para isso.” AC29</p> <p>“...trajetória do trabalho docente correlacionado as mudanças histórico-educativas conceptuais...” DB2</p> <p>“Vivemos dois longos períodos ditatoriais, o processo de urbanização, lutas sociais pelas conquistas de direitos, reformas educacionais, ampliação da escolarização e muitas outras, situadas no quadro internacional capitalista e suas crises, tais como as grandes guerras mundiais.” DB3</p>
UR1.4 Precariedade	<p>“...constitui uma das precariedades formativas que acarreta efeitos prejudicantes sobre si próprio e o trabalho docente.” AC1</p> <p>“...não está havendo maior segurança ou estabilidade, ou seja, está ocorrendo a precarização das relações trabalhistas.” AC2</p> <p>“...dimensionarmos a precarização do trabalho docente.” AC7</p> <p>“...contexto nada animador e que nos desenha um cenário de esvaziamento, precarização e baixo prestígio social da profissão docente...” AC18</p> <p>“...em razão de sobrecarga de trabalho ou de condições precárias de trabalho...” AC22</p> <p>“...a precarização da formação não é o único obstáculo enfrentado na carreira docente...” AC24</p> <p>“...discutir as precárias condições de trabalho e o baixo salário.” DB2</p> <p>“A precarização do trabalho docente provocou uma queda cada vez mais veloz, não só da qualidade de ensino, mas principalmente na qualidade de vida do professor.” DB4</p> <p>“...o processo em curso de precarização e baixo reconhecimento social advém de inúmeros motivos.” DB6</p> <p>“Os professores não detinham melhores condições de trabalho...” TB1</p>

Fonte: Autoria própria (2023).

Tardif (2014) discute as condições de trabalho dos professores e sua influência na prática docente e na formação da identidade profissional, destacando que as condições de trabalho são essenciais para o desenvolvimento profissional e afetam diretamente a qualidade da educação, sendo determinantes para a construção das identidades docentes, pois estão diretamente relacionadas às práticas pedagógicas, a satisfação profissional e ao bem-estar dos docentes.

De acordo com Nascimento; Fernandes; Mendonça, 2010 p. 239 “apesar dos processos econômicos, políticos e sociais condicionarem a atuação dos professores, considerava-se que no âmbito da sala de aula

prevaleceria sua autonomia, aspecto próprio e particular do trabalho docente” e que durante o exercício nem sempre funciona dessa forma. Moran (2007) defende que os professores têm mais liberdade na atuação do que demonstram ou fazem valer, evidenciando que não há evolução da educação sem preparo adequado de seus profissionais.

Muitos começam a lecionar sem uma formação adequada, principalmente do ponto de vista pedagógico. Conhecem o conteúdo, mas não sabem como gerenciar uma classe, como motivar diferentes alunos, que dinâmicas utilizar para facilitar a aprendizagem, como avaliar o processo de ensino-aprendizagem além das tradicionais provas. Como costumam assumir, por necessidade, um número de aulas cada vez maior, tendem a reproduzir rotinas e modelos; procuram poupar-se para não sucumbir, dão o mínimo de atividades possíveis para diminuir o tempo de correção (Moran, 2007 p. 18).

Diante dessas colocações, que não são consenso, podemos analisar nos trabalhos selecionados como geralmente ocorrem as escolhas pela carreira docente, ou seja, como é que nós, professores, nos identificamos e optamos por exercer essa prática. Nos fragmentos textuais selecionados, podemos inferir a ideia de ser professor como dom, vocação, missão, e uma função de caráter majoritariamente feminino, que ainda prevalece, principalmente na educação de base.

Vianna (2001), argumenta que houve uma intensificação do gênero feminino no magistério ainda no século XX. A presença de mulheres professoras é especialmente notável na educação infantil e no ensino fundamental I, no ensino médio, embora haja uma proporção masculina

mais elevada, ainda assim, as mulheres representam a maioria dos profissionais. Mais recentemente, os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2022, mostraram que 79,2% do corpo docente da educação básica brasileira é composto de professoras.

A construção de identidades docentes e a escolha da profissão professor podem ser discutidas à luz da perspectiva de Hall (2006), que nos mostram como as identidades são formadas e transformadas no contexto contemporâneo, influenciado por fatores históricos, sociais e culturais. Na pós-modernidade, as identidades não são fixas ou estáveis, elas são fluidas, múltiplas e continuamente em construção. A identidade é moldada por narrativas e discursos culturais, e é influenciada por contextos históricos e sociais. A globalização, a migração e as mudanças sociais aceleradas contribuem para a fragmentação de identidades, que se tornam mais híbridas e dinâmicas (Hall, 2006).

Ser professor é um papel que vai além de uma simples escolha de carreira, é uma construção identitária que envolve um compromisso ético e social. Para Garcia, Hypolito e Vieira (2005) as identidades docentes são uma construção social e histórica, resultado de um processo contínuo de fabricação que envolve múltiplos fatores como: discursos institucionais, práticas pedagógicas e interações sociais. Abarcando ainda, uma dimensão relacional, onde as interações com alunos, colegas e a comunidade escolar contribuem para a sua construção de forma reflexiva.

A formação inicial e continuada, bem como as políticas educacionais desempenham grande relevância no processo de construção de identidades docentes. Por ter sido uma das poucas profissões aceitas para mulheres, socialmente, a feminilização da profissão tem fundamento histórico e social, que não determina a qualidade do trabalho desenvolvido, mas a desvalorização da profissão e as condições de trabalho precárias podem afetar a motivação e atuação dos professores de modo geral, impactando a qualidade do ensino.

A análise dos fragmentos, fundamentada teoricamente, revela a realidade complexa da profissão docente. As condições de trabalho, a construção de identidades docentes, a evolução histórica e a precarização são elementos interconectados que moldam a prática docente e a qualidade da educação.

O Quadro 6 é dedicado a UC2 – Contexto Institucional, e suas devidas UR's, no qual, buscamos levantar as relações entre as similaridades e diferenças no viés do ambiente de trabalho, dos diferentes níveis de ensino e dos tipos de instituições. Os excertos textuais, nos permitiram identificar as influências que o meio pode promover no desempenho da prática docente, seja no compartilhamento de vivências e diálogos de apoio (ou não) entre os pares, seja nas cobranças, nos planejamentos engessados, e na (des)organização das diferentes instituições e níveis de ensino.

Quadro 6 – UC2 Contexto Institucional da Profissão Docente

UC2 – Contexto Institucional	
Unidades de Registro	Fragmentos Selecionados
UR2.1 Diferenças e Similaridades no viés do ambiente de trabalho	<p>“...direito vem sendo negligenciado pelas instituições, pois não equiparam essa forma de trabalho de uma sala de aula presencial para fins de ensino e administração do ambiente educacional e não garantem a permanência exclusiva dos(as) professores(as)...” AC2</p> <p>“...o professor é visto como aquele que precisa resolver todos os problemas da esfera educacional e o aluno aquele que deve ter acesso...” AC7</p> <p>“...encontra nessas redes um ambiente para apoio entre colegas de profissão.” AC9</p> <p>“Os especialistas, que sempre ocuparam lugar de destaque na hierarquia escolar como superiores ao corpo de professores, foram alvo de fortes críticas e tiveram seu papel contestado nas lutas sindicais.” AC14</p> <p>“...exercício da docência é preciso garantir o diálogo e o compartilhamento de saberes e fazeres e pensares e tempos...” AC19</p> <p>“Em todas as regiões, bem como em todos os estados brasileiros, a mulher continua sendo a principal força de trabalho do magistério.” AC29</p> <p>“...frente às adversidades impostas pelo ambiente de trabalho que afetam sua atividade em sala de aula...” DB2</p> <p>“O trabalho em equipe dá-se à medida que a identidade profissional constrói-se em torno do projeto formativo da qual faz parte e não em torno do grupo a que pertence ou da disciplina ministrada.” DB3</p> <p>“Se for computado o trabalho fora do ambiente propriamente dito de trabalho, ou seja, em casa, o que é uma prática comum na atividade docente...” TB1</p>
UR2.2 Diferenças e Similaridades no viés dos	<p>“...evidenciou contradições sociais e diferenças entre escolas públicas e privadas e, também, entre os níveis de ensino, a configurarem múltiplas realidades e dificuldades enfrentadas por professores e alunos...” AC1</p>

níveis de ensino/tipo de instituição	<p>“...os diferentes níveis e modalidades de ensino suscita acalorados debates.” AC10</p> <p>“...posição diferenciada do trabalho docente, na concepção de alguns autores, quanto ao trabalho do professor nas redes pública e privada...” AC15</p> <p>“...o sistema fomentou o ensino privado e reforçou a sua dependência, relativamente aos interesses privados de determinados agentes educativos...” AC17</p> <p>“...para a maioria dos professores universitários, os conhecimentos pedagógicos não são considerados importantes, e o requisito essencial para desenvolver um bom trabalho em sala de aula seria apenas o domínio dos conteúdos de sua área de conhecimento.” AC25</p> <p>“...considera necessário o aprimoramento de professores em todos os níveis de educação...” AS3</p> <p>“...a escola é um ambiente de trabalho majoritariamente feminino.” DB4</p>
--------------------------------------	--

Fonte: Autoria própria (2023).

Lawn (2001), defende que a fabricação das identidades docentes é influenciada pelo contexto institucional, onde a cultura organizacional e as relações de poder desempenham papéis cruciais. O exercício docente apresenta tanto diferenças quanto similaridades quando comparamos instituições públicas e privadas, ademais entre os diferentes níveis de escolarização e ambientes diretos de trabalho.

As instituições públicas, geralmente, enfrentam mais desafios como recursos mais escassos, turmas mais numerosas e menor remuneração. As instituições privadas tendem a oferecer melhores condições de trabalho, com turmas menores, recursos mais abundantes e melhores salários. Isso pode resultar em maior satisfação e motivação, entretanto, pode gerar cobranças e pressões adicionais relacionadas ao desempenho e à manutenção da qualidade do serviço prestado. Esses são fatores que, conforme discutido por Garcia, Hypolito e Vieira (2005), podem impactar a motivação e a satisfação profissional dos docentes.

Não circunstancialmente, o apoio dos colegas mais experientes é fundamental para o desenvolvimento profissional e eficiência da prática docente. Cardoso (2010) destaca que a colaboração e o compartilhamento recíproco de experiências são essenciais para a construção das identidades docentes.

A construção de identidades docentes, então, passa a ser vista como um processo dinâmico, que pode conhecer fases de rupturas, de continuidades ou de reelaborações, que comporta múltiplas dimensões, seja relacionado aos contextos sócio-históricos, seja relacionado às múltiplas experiências relacionais individuais e coletivas pelas quais passam os docentes, tanto no exercício profissional quanto no que diz respeito aos seus pertencimentos sociais (Cardoso, 2010 p. 48).

Reafirmamos que as identidades docentes são construções complexas. Os fragmentos textuais selecionados, reiteram que são influenciadas por uma diversidade de fatores que variam conforme o ambiente institucional e o nível de ensino. A valorização e o reconhecimento das particularidades de cada contexto são essenciais para o desenvolvimento de políticas educacionais e práticas pedagógicas que promovam a satisfação e o exercício profissional dos professores.

Tratando a UC3 – Contexto Individual e Pessoal da Profissão Docente, dados agrupados no Quadro 7, com suas UR's e seus devidos trechos textuais selecionados, inferimos que a escolha pela carreira profissional docente, geralmente, ocorre por estímulos familiares ou de experiências anteriores durante a própria vida escolar. Os anseios, as experiências vividas, os desafios e dificuldades enfrentadas são inúmeros, até chegar ao ponto de abandono da profissão.

UC3 – Contexto Individual e Pessoal da Profissão Docente	
Unidades de Registro	Fragmentos Selecionados
UR3.1 Motivações e influências	<p>“A questão salarial é um fator importante, porém tanto elementos de ordem individual como circunstancial formam as expectativas, motivações e interesses. Devido a circunstâncias familiares e à realidade em que um indivíduo vive...” AC3</p> <p>“...benefício mais significativo oferecido – estabilidade no emprego para contratados – ...” AC4</p> <p>“...relatos de alunos que ingressam nas carreiras de Licenciatura motivados por exemplos de grandes professores da educação básica.” AC5</p> <p>“O exercício da docência é um processo que requer o envolvimento de todos, do interesse, da motivação...” AC11</p> <p>“...fizeram suas escolhas estimuladas pelos familiares como a avó e a mãe que por sua vez transmitiu a crença de que na profissão de professora existe emprego garantido.” AC30</p> <p>“...sua escolha profissional deu-se, na maioria das vezes, através de estímulos de terceiros.” DB1</p> <p>“...o aspirante a professor, se aventuram e outras áreas profissionais antes de ingressar na carreira docente...” DB6</p> <p>“...a profissão docente foi entendida como uma vocação, uma missão que deveria ser mais importante do que a própria compensação financeira...” TB1</p> <p>“...falaram da influência de seus amigos professores na escolha de sua carreira e em sua maneira de ensinar.” TB2</p>
UR3.2 Anseios e experiências	<p>“...compararmos com a renda média do brasileiro, estamos falando que, sim, mesmo em um cenário precário, ser professor/a pode significar uma ascensão social.” AC5</p> <p>“...a representação de desprestígio da figura docente diante da presença da tecnologia no contexto escolar é revelada.” AC7</p> <p>“A falta de domínio do conteúdo, aliada a insegurança...” AC11</p> <p>“...experiências emocionalmente mais marcantes vividas ao longo da sua experiência profissional.” AC16</p> <p>“...as trocas de experiências entre docentes.” AC21</p> <p>“...consciência profissional adquirida, assim, através dos saberes experienciais...” DB1</p>

UR3.3 Dificuldades e desafios	<p>“...dentre os efeitos que recaem na pessoa do professor: percepções, representações, vivências e sentimentos negativos que contribuem para desconfortos, frustrações, desmotivações e sobrecargas e esgotamentos físicos e psíquicos e outras formas de sofrimentos, adoecimentos e mal-estar docentes.” AC1</p> <p>“este profissional se vê desvalorizado e desmotivado diante desta situação de descartabilidade a que está submetido.” AC2</p> <p>“...pouco reconhecimento público, e o baixo <i>status</i>, além dos baixos salários...” AC4</p> <p>“...precarização do trabalho e o potencial de adoecimento mental diante da pressão vivenciada pelo trabalhador.” AC7</p> <p>“...o reconhecimento de que o trabalho do professor é relativamente irrelevante na produção dos bons alunos.” AC17</p> <p>“...dificuldades de adaptação pessoal e profissional (insegurança e desespero), ausência de comunicação com os colegas de profissão.” AC20</p> <p>“...contexto desafiador, no qual teria que buscar novas alternativas, novas formas de ensinar, me abrir para o novo...” AC28</p> <p>“Apesar de todas as dificuldades que temos, de tantos empecilhos, gosto da troca...” DB2</p>
UR3.4 Abandono e desistência	<p>“...como profissionais que evidenciam “frustração, cansaço profissional e o desejo de abandono da educação...” AC16</p> <p>“...desejo de desistência da carreira desencadeado pelas adversidades vivenciadas...” AC20</p> <p>“...experiências negativas podem desmobilizar e levar tanto ao adoecimento quanto ao abandono...” AC21</p> <p>“...a desprofissionalização é crescente no seu cotidiano, provocando o mal-estar docente, o abandono...” AC22</p> <p>“...garantir um atrativo maior para a profissão, a fim de que os professores não abandonem depois de amplo processo formativo.” AC23</p> <p>“...que atingiu o professorado desde os anos de 1990, ressalta a [...] desmotivação pessoal e elevados índices de absenteísmo e de abandono...” AC26</p> <p>“...a possibilidade do abandono da carreira em razão de sentimentos como cansaço e saturação.” DB5</p> <p>“Uma outra pesquisa revela a existência de uma síndrome entre os docentes. É a síndrome da desistência, ou síndrome de <i>burnout</i>.” TB1</p> <p>“...professores que desistiram do trabalho docente e abandonaram a escola...” TB2</p>

Fonte: Autoria própria (2023).

Silva, Ribeiro e Oliveira (2016), destacam que a escolha pela docência é influenciada por fatores pessoais, familiares e sociais. Muitos professores escolhem a carreira motivados por um desejo de contribuir para a sociedade, inspirados por modelos familiares que já são professores, ou ainda por professores que tiveram e marcaram suas vidas, em algum momento.

Ansiando fazer a diferença na vida dos alunos, percebemos que muitos professores entram na profissão com uma visão idealista, visão essa que pode ser desafiada pela realidade das condições de trabalho. As narrativas pessoais e as experiências educacionais positivas são frequentemente citadas como influências significativas na decisão de seguir ou não a carreira docente (Garcia; Hypolito e Vieira, 2005). Essa identificação pelo ser professor, começa muitas vezes, ainda na infância, pelo simples brincar de escola ou mais tarde, já durante a adolescência, pelas vivências escolares.

Contrariando e frustrando o desejo de ser bem-sucedido na escolha profissional, frequentemente ouvimos, por meio de colegas dentro das instituições, sobre o crescente número de professores afastados de suas funções por questões emocionais, físicas e psicológicas como estresse e estafa. Cardoso (2010) enfatiza que a prática docente é repleta de dilemas cotidianos, como a gestão de sala de aula, a necessidade de conciliar demandas administrativas com as pedagógicas e a pressão por resultados.

A tomada de decisão de abandonar a profissão é alicerçada por uma combinação de fatores pessoais e profissionais (Lawn, 2001), reflexo do cenário de atuação, falta de apoio institucional e das experiências pessoais acumuladas ao longo do tempo. A desvalorização social e as condições de trabalho precárias podem levar a este desgaste profissional e conseqüentemente, à desistência da carreira. Professores que não encontram apoio adequado, seja institucional ou emocional, são mais propensos a considerar a mudança de função. Para melhorar a retenção de professores, é essencial abordar essas questões de forma holística, valorizando e apoiando os docentes em todas as fases de suas carreiras.

O Quadro 8 reúne informações que submergiram das análises para a UC4 – Contexto Político da Profissão Docente, por meio de suas unidades de registro e fragmentos textuais selecionados. A conjuntura política desempenha papel fundamental para evolução e ascensão da qualidade

do ensino, as reformas educacionais e as políticas de formação de professores influenciam diretamente a prática docente.

A implementação de novos currículos, metodologias e avaliações impactam significativamente a maneira como os professores percebem seu papel e suas responsabilidades. Reestruturações educacionais, frequentemente introduzem novas expectativas e demandas que os professores precisam integrar em suas práticas diárias.

Quadro 8 – UC4 Contexto Político da Profissão Docente

UC4 – Contexto Político	
Unidades de Registro	Fragmentos Selecionados
UR4.1 Políticas públicas e educacionais	<p>“Se queremos um país mais democrático, justo e inclusivo, os educadores precisam ser melhor tratados de forma prática.” AC5</p> <p>“É preciso colocar a profissão docente como tema central de política pública e educacional e como prioridade na agenda dos governos.” AC12</p> <p>“A participação dos profissionais docentes e da comunidade na elaboração, decisão e execução de determinadas políticas públicas para a educação passa a ser uma exigência no âmbito da gestão escolar, refletida na necessidade de se criarem mecanismos mais coletivos e participativos na escola.” AC14</p>
	<p>“...postura formativa e reinventem suas ações políticas e educativas em favor da autonomia...” AC22</p> <p>“...conteúdos necessários nas agendas de discussões das políticas públicas voltadas para profissão docente...” AC27</p> <p>“...faz-se urgente, políticas públicas que iniciem um processo de valorização e de resgate da profissão docente e da imagem dos professores...” DB5</p> <p>“...políticas de bolsas de assistência estudantil, iniciação científica e demais incentivos podem estar surtindo algum efeito na dedicação integral destes estudantes ao curso de licenciatura.” DB6</p>
UR4.2 Reforma e reestruturação	<p>“A partir da aprovação da reforma trabalhista o Estado tem legitimado a flexibilização das relações de trabalho, corroborando para a deterioração das condições de labor dos trabalhadores e, neste caso em especial, dos docentes.” AC2</p> <p>“...caminhos para possíveis reformas educacionais que busquem alavancar a procura pela profissão docente.” AC3</p> <p>“...reivindicar a reinvenção da profissão docente é, por todas as razões já atrás referidas, uma necessidade e uma exigência à qual não nos poderemos furtar.” AC8</p> <p>“...focalizar a reestrutura do trabalho docente...” AC22</p> <p>“...um olhar crítico e reflexivo para a realidade educacional torna-se essencial para desvelarmos situações e caminhos que possam ser contornados com maior segurança, efetividade e sem constrangimentos...” AC25</p> <p>“...chamam a atenção dos pesquisadores em Educação para a necessidade de projetos coletivos (de integração da universidade e da escola básica)...” AC26</p> <p>“...pensar nas possibilidades de uma reforma na educação.” DB1</p>

UR4.3 (Des)Valorização salarial/(Des)Reconhecimento	<p>“...mercantilização da profissão docente, onde se instala uma disputa acirrada pelas vagas de trabalho motivada pelo aumento do desemprego, exige-se cada vez profissionais mais qualificados.” AC2</p> <p>“...salários iniciais pouco competitivos, a carreira docente não parece ser promissora no longo prazo...” AC4</p> <p>“...a não atratividade da carreira docente pode estar relacionada às condições salariais e de trabalho do professor, à carga excessiva de trabalho devido ao tempo despendido em planejamento, confecção e correção de atividades e provas, além da dupla jornada de trabalho...” AC9</p> <p>“...apontaram como principal fator de desilusão com a profissão os baixos salários e as péssimas condições de trabalho.” AC18</p> <p>“...desconsideram que as condições de trabalho e, sobretudo, de remuneração desses profissionais os impelem muitas vezes a buscar outras atividades remuneradas, às vezes até informais e paralelas ao exercício da docência...” AC23</p> <p>“...ressignificando a docência em tempos turbulentos e considerando as reais necessidades docentes para a sistematização de propostas formativas e de políticas públicas de formação e valorização dos profissionais da educação como de políticas sociais que amparem os(as) educandos(as) do nosso país.” AC28</p> <p>“...o reconhecimento e a valorização de seu trabalho...” AC30</p> <p>“...a desvalorização do papel do professor acrescida da desvalorização salarial...” DB2</p>
	<p>“...hoje se encontra num estado de precarização, mas os professores não deixaram de ter a identidade de trabalhadores.” DB4</p> <p>“...o excesso ou sobrecarga de trabalho, a impermanência ou instabilidade, a falta de prestígio e de autonomia para o trabalho...” DB5</p> <p>“...reforça a proletarização do docente e a conseqüente precarização das condições de trabalho é o nível salarial da categoria.” TB1</p> <p>“...ausência ou insignificante reconhecimento da função docente...” TB2</p>
UR1.4 Políticas de permanência	<p>“...o cuidado com a saúde física e mental figura dentre as competências docentes na atual política de formação.” AC1</p> <p>“...o potencial do programa para promover a apropriação de experiências e aprendizagens significativas aos futuros professores.” AC6</p> <p>“...conjunto de políticas públicas relativas aos professores (atração para a carreira, condições de permanência, condições de substituição de docentes) e de políticas de financiamento da educação.” AC13</p> <p>“...estimular a sua permanência no sistema educativo.” AC16</p> <p>“...atratividade pela profissão e a garantia da permanência dos docentes nela...” AC27</p>

Fonte: Autoria própria (2023).

De acordo com Garcia, Hypolito e Vieira (2005) as reorganizações educacionais influenciam a construção e o desenvolvimento das identidades docentes.

Os modelos de profissionalismo, embora possam contribuir para uma melhor compreensão das implicações das reformas sobre o cotidiano escolar e a identidade profissional dos docentes, não podem ser tomados de forma pura e excludente, pois não há modelos fixos. São categorias analíticas que visam mostrar possibilidades e implicações de modelos que convivem em contradição (Garcia; Hypolito e Vieira, 2005 p. 54)

As mudanças nas políticas educacionais, como a introdução de novas diretrizes curriculares e a reestruturação dos sistemas de ensino, criam desafios e oportunidades para os professores. Entretanto, estas exigem adaptação constante e podem gerar sentimento de insegurança e instabilidade entre os docentes.

A inserção dos profissionais da educação nos comitês de tomada de decisão, reestruturação e organização é fundamental para o êxito, a falta de pessoas da área pode levar a uma desconexão entre as políticas propostas e a realidade das salas de aula.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A investigação sobre a carreira docente, tanto no que diz respeito aos aspectos positivos quanto os negativos, revela uma realidade complexa e multifacetada. Ao mapear os fatores que influenciam a escolha pela profissão, as aspirações e metas dos professores, as condições que levam à insatisfação profissional e ao abandono da carreira, conseguimos traçar um panorama abrangente e relevante para compreender o cenário da educação no Brasil.

A análise das particularidades da carreira docente revela uma profissão repleta de antagonismos, mas também de grandes recompensas, subsidiando de forma significativa na compreensão e estimativa do futuro dos cursos de licenciaturas, e conseqüentemente para a extinção da profissão de professor. As motivações e aspirações dos professores, juntamente com suas consideráveis contribuições para o melhor desempenho da educação brasileira, destacam a importância de políticas educacionais que valorizem e apoiem esses profissionais.

Condições de trabalho, desvalorização salarial e falta de reconhecimento social são fatores que contribuem para a insatisfação profissional e o abandono da carreira. Políticas de permanência, apoio psicológico e desenvolvimento profissional são essenciais para melhorar a satisfação dos professores e garantir a qualidade da educação.

As pesquisas sobre a escolha profissional e as identidades docentes oferecem *insights* valiosos para entendermos o cenário de evasão das licenciaturas, e buscarmos soluções, melhorias, reestruturações... Ao abordar os desafios e as motivações dos professores, as pesquisas ajudam a identificar intervenções e políticas que podem promover a permanência e o sucesso dos docentes na carreira educacional. O reconhecimento e a valorização dos professores são fundamentais para construir um sistema educacional mais justo e eficiente, que beneficie integralmente toda a sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Censo Escolar da Educação Básica 2022. Brasília, DF: Inep, 2023.

Disponível em:

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censoescolar/resultados/2022> . Acesso em: 15 de junho de 2024.

Brasil, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2022. Brasília, DF: Inep, 2024. 105 p.

Disponível em:

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2022.pdf. Acesso em: 20 de maio de 2024.

GARCIA, Maria Manuela Alves; HYPOLITO, Álvaro Moreira; VIEIRA, Jarbas Santos. As identidades docentes como fabricação da docência. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, p. 45-56, jan/abr. 2005.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade.** Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

INSTITUTO SEMESP & MK ESTATÍSTICA. **Pesquisa Risco de apagão de professores no Brasil.** SEMESP, 2022. Disponível em:

<https://www.semesp.org.br/wpcontent/uploads/2022/09/pesquisa-semesp-1.pdf>. Acesso em: 27 de agosto de 2023.

KOHL-SANTOS Prícila; MOROSINI, Marília Costa. O revisitar da metodologia do estado do conhecimento para além de uma revisão bibliográfica. **Revista Panorâmica**, v. 33, p. 123145, mai/ago 2021.

LAWN, Martin. Os Professores e a Fabricação de Identidades. **Currículo sem Fronteiras**. v. 1, n. 2, p. 117-130, jul/dez., 2001.

MACIEL, Rubenigue. Apagão docente: jovens se afastam da profissão.

Revista Educação, 2023. Disponível em:

<https://revistaeducacao.com.br/2023/02/06/apagao-docente-jovens-se-afastam-da-profissao/>. Acesso em: 27 de agosto 2023.

MAGALHÃES, Josiane. Processos de Construção Sociais, movimentos, autogestionários e consciência crítica. **Organizações & Democracia**, v. 5,

n. 2, p. 229-246, 2004.

MINAYO, Maria Cecília de Souza, *et al.* **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. 32. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. 2 ed. 174 p. Campinas, Papirus, 2007.

MOROSINI, Marília Costa; FERNANDES, Cleoni Maria Barboza. Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. **Educação Por Escrito**, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 154-164, jul/dez 2014.

NASCIMENTO, Fabrício do; FERNANDES, Hylío Laganá; MENDONÇA, Viviane Melo de. O ensino de ciências no Brasil: histórias, formação de professores e desafios atuais. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, n.39, p.225-249, set. 2010.

PALHARES, Isabela. **Brasil tem queda de formação de professores de biologia, química, geografia, letras e história**. Folha de São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/10/brasil-tem-queda-de-formacao-de-professores-de-biologia-quimica-geografia-letras-e-historia.shtml>. Acesso em: 26 de agosto de 2023.

SILVA, Maria de Lourdes Ramos da. A complexidade inerente aos processos identitários docentes. **Notandum Libro 12**, p. 45-58, São Paulo, 2009.

SILVA, Patrícia Petitinga; RIBEIRO, Gabriel; OLIVEIRA, Andréia Maria Pereira de. Quem somos nós? Reivindicando um construto para as identidades docentes. **Revista Cadernos de Educação**, n.54, p.63-80, 2016.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

¹Doutoranda em Educação para a Ciência e a Matemática. Universidade Estadual de Maringá (UEM).

E-mail: cris.santi@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2448-8939>

²Doutor em Educação para a Ciência e a Matemática. Universidade Estadual de Maringá (UEM). E-mail: aloprof@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!